
SOHIBQIRON TEMUR SAROYI ADABIY MUHITINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

**Qorayev Sherxon Po'latxonovich,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori,
Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti
dotsenti, sherxonqorayev@gmail.com**

АННОТАЦИЯ

Данная научная статья посвящена литературной среде дворца Амира Темура и творчеству поэтов вокруг Сахибгирана.

Согласно информации, СахибгиранТемур знал наизусть ряд поэтических произведений и на своих литературных встречах умел цитировать примеры из стихотворений поэтов того периода.

Можно сказать, что благодаря заслугам Амира Темура развитие науки, литературы и культуры привело к возникновению Тимуридского Возрождения.

Ключевые слова: Дворцовые поэты, турецкий стиль, литературная среда, литературное собрание, «Тузукоти Темур».

ABSTRACT

This scientific article is devoted to the literary environment of Amir Temur's palace and the works of poets around Sahibqiran.

According to the information, Sahibqiran Temur knew a number of poetic works by heart and was able to quote examples from the poems of the poets of the period in his literary meetings.

We can say that due to the services of Amir Temur, the development of science, literature and culture led to the emergence of the Timurid Renaissance.

Keywords: Palace poets, Turkish style, literary environment, literary meeting, «Tuzukoti Temur».

Mustaqillik davrida **Amir Temur** va temuriylar davri (1336-1862)ning 526 yillik tarixi, madaniyati va adabiyoti borasida akademik Bo‘riboy Ahmedov kabi ko‘plab tadqiqotchi olimlar tomonidan qator tadqiqotlar olib borilgan, kitoblar yozilgan: *“XIV-asrning 2-yarmi va XV-asr O‘rta Osiyo xalqlari adabiyoti taraqqiyotida yangi va juda sermahsul davr bo‘ldi. Bu davrda adabiyot badiiy uslub jihatidan takomillashdi, yangi pog‘onaga ko‘tarildi. Nasrda ham, nazmda ham ko‘plab nodir badiiy va lirik asarlar yaratildi. Turkiy va forsiy tillarda ijod qiluvchi shoirlar o‘rtasida o‘zaro aloqa va hamkorlik kengaydi. O‘zbek tarjima adabiyoti vujudga keldi. Badiiy adabiyotning o‘sishi bilan uzviy bog‘langan holda adabiyotshunoslik ham taraqqiy etdi, bu sohaga oid ilmiy asarlar yaratildi”*.¹ Amir Temur va temuriylar zamonidagi adabiy muhit to‘g‘risida Abduqodir Hayitmetovning “Temuriylar davri o‘zbek adabiyoti” kitobida ham shunday so‘z yuritilgan: *“Amir Temur nozikta‘b inson, go‘zallikni chuqur his etadigan, adabiyot va san‘atning qadriga yetadigan zot ham edi. Uning badiiy adabiyotga munosabati shu paytgacha maxsus o‘rganilmagan. Bunga oydinlik kiritishda bizga birinchi ko‘makdosh Alisher Navoiydir. Adabiyot tarixining buyuk bilimdoni, xususan temuriylar tarixini yaxshi bilgan Navoiy o‘zining “Majolis un-nafois” tazkirasida bu davrda yetishgan va ijod qilgan ijodkorlarga batafsil to‘xtab o‘tgan”*.² Darvoqe, Alisher Navoiy “Majolis un-nafois” tazkirasining yettinchi majlisiga quyidagi sarlavha qo‘yib: *“Salotin izom (Ulug‘ sultonlar) va avlodi vojub ul ehtiromlari zikridakim, ba‘zi yaxshi mahallarda xo‘b bayt o‘qubturlarkim, filhaqiqat, o‘zlari aytqondek xo‘bdur va ba‘zi nazm latoyifiga mashg‘ul bo‘lubturlarkim, ul dag‘i*

¹ Muhammadjonov A. Temur va temuriylar saltanati. T.: Qomuslar Bosh tahririyati, 1994.-B.144.

² Hayitmetov A. Temuriylar davri o‘zbek adabiyoti. T.: Fan, 1996. –B.14.

matlub va marg'ubdur", deydi hamda uni *"Muluk shajarlarining (Podshohlar daraxtining) bo'stoni va salotin gavharlarining ummoni, xoqoni jahongiri sohibqiron, ya'ni: Temur Ko'ragon..."*, degan ta'rif bilan boshlaydi: *"Temur Ko'ragon" – anorallohi burhonahi, garchi nazm aytmoqqa iltifot qilmaydurlar, ammo nazm va nasrni andoq xo'b mahal va mavqe'da o'qubdurlarkim, aningdek bir bayt o'qug'oni ming bayt aytqoncha bor*".³ Aniqroq qilib aytganda, garchi Amir Temur she'rlar yozmagan bo'lsa-da, ko'p nazmiy va nasriy asarlardan xabardor bo'lgan, ularning katta qismini yoddan bilgan, ilmiy, adabiy majlislar va qissaxonlik kechalari tashkil etgan.⁴ O'zaro suhbatlarda, **olimlar va shoirlarning majlislarida** Sohibqiron, Navoiy iborasi bilan aytganda, o'z o'rni va o'z vaqtida ("mahal va mavqe'da") she'riy asarlardan ayrim parchalarni, nasriy asarlardagi eslanishga loyiq bo'lgan epizod va syujetlarni, bu asarlarning qahramonlariga oid baytlarni ma'lum bir voqealar munosabati bilan yoddan keltira olgan.⁵ "Majolis un-nafois"dagi keltirilgan lavhadan ma'lum bo'ladiki, she'rni tushunish zavqi, tab'i noziklik, o'z vaqtida jo'yali so'z topa olish salohiyati she'r yoza olishlikdan-da ustun fazilat ekanligi Sohibqiron hayotidan keltirilgan chizgilar orqali yanada ta'sirchanroq ifoda etilgan...⁶ Darhaqiqat, Amir Temur ilm – fanning qadriga yetadigan, uning ravnaqi haqida o'ylaydigan, dunyoning eng yetuk olimlari, tarixchilari bilan bemalol bahslashib, suhbatlasha oladigan va adabiyotni tushunadigan donishmand olim hukmdor bo'lgan.⁷

³ Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. To'qqizinchi jild. T.: G'.G'ulom nomidagi NMIO', 2012.-B. 411.

⁴ Qarang: Qoraev Sh.. "Temur-Shahi Islompanoh". // "Nishon tongi", Qarshi. 2018 yil 30-mart. -№12-13(3868)-son.-B.4; Qoraev Sh. Amir Temur ilmiy majlislari / Markaziy Osiyo tarixi va arxeologiyasi muammolari. Respublika ilmiy konferensiyasi materiallari. Samarqand, 2018. – B. 94-95; Qoraev Sh. Story nights in the presence of Amir Temur // Mejdunarodnyy nauchno-prakticheskiy jurnal «Ekonomika i sotsium». Saratov, Rossiya, 2020. -№ 10(77). S. 199-202; Qoraev Sh. Buyuk Sohibqiron huzuridagi kitobxonlik kechalari// "Yangi O'zbekiston", Toshkent. 2021 yil 27 mart. № 62(318) -B.6; Qoraev Sh. Amir Temur she'r yozganmi? // "Sanduvoch", Qarshi. 2021 yil 29 mart. №06(439).-B.6; Qoraev Sh. Sohibqiron ijod ahliga qanday munosabatda bo'lgan?// "Qashqadaryo", Qarshi, 2021 yil 6 aprel. №027 (15763)-son.-B.3; Qoraev Sh. Sohibqiron Amir Temur oliy majlislari va saroy shoiri Lutfullo Nishopuriy. / "Temuriylar davrida ilm-fan va madaniyat rivojini o'rganish va targ'ib qilishning umumbashariy ahamiyati" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O'zR FA Temuriylar tarixi davlat muzeyi. Toshkent, (2021 yil 18 noyabr.) 2021 yil.-B.100-104.

⁵ Hayitmetov A. Temuriylar davri o'zbek adabiyoti. T.: Fan, 1996. –B.14.

⁶ <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/olimjon-davlaov-alisher-navoi-va-amir-temur/>

⁷ Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. T.: Azon kitoblari, 2021.-B.423.

O'zbek tilining adabiy til maqomiga ko'tarilishi, arab va fors tillari kabi musulmon Sharq olamida ilm va adab tili sifatida tan olingan tillar bilan bellash olish salohiyatiga ega bo'lishi Amir Temur asos solgan davlat olib borgan siyosat tufayli amalga oshdi. Navoiy birinchilardan bo'lib, temuriylarning o'zbek xalqi madaniyati rivojiga qo'shgan ushbu tarixiy xizmatlarini ilg'agan va ilmiy jihatdan asoslab bergan.

Amir Temur she'r yozishga rag'bat bildirmagan bo'lsa hamki, she'rni nozik tushungan va badiiy so'z qadriga yetgan. Bu esa, temuriy hukmdorlar tabiatidagi ma'rifatparvarlik, adabiyotsevarlik aynan ulug' ajdodlaridan meros fazilat ekanligiga guvohlik beradi".⁸ Darhaqiqat, *"Amir Temur (yuqorida zikr etganimizdek) she'r yozish yoki nasrda ijod qilish bilan shug'ullanmasa-da, nazm va nasrni teran tushunadigan, nazm o'qiganda g'oyatda ma'nodorlik bilan o'qiy olish qobiliyatiga ega bo'lgan hukmron bo'lgan, ya'ni, u faqat buyruq bilan rahbarlik qiladigan shoh emas, ma'naviyat bilan suyagi qotgan, o'z faoliyatida madaniyatni vosita qilib olgan mo'tabar elboshidir"*.⁹ Sulton Husayn Boyqaro kabi ko'plab temuriy sultonlar ham ulug' bobosidek adabiy majlislarda ketma-ket yaxshi she'r va go'zal so'zlar aytganlar. Binobarin, *"Temur va temuriylar kabi ilm-fan, madaniyat va san'atni, falsafa va adabiyotni nozikta'b tushungan, o'zlari ham bu sohalarda yutuqlarga erishgan sulolani jahon sahnida topish qiyin. Bu sulola vakillari orasida she'r yozmagan, fan-madaniyatga qiziqmagan biror temuriyzoda bo'lmasa kerak"*.¹⁰ Hakim Sattoriy ta'biri bilan aytganda, *"Nashr etilgan "Sohibqiron abadiyati" kitobida bobomizning o'g'illari – Muhammad Jahongir Mirzo (1356-1376), Umarshayx Mirzo (1356-1394), Mironshoh Mirzo (1366-1408), Shohrux Mirzo (1377-1447) avlodlarini xuddi sinf jurnalidagi o'quvchilar ro'yxatidek ketma-ket yozib chiqdim. Dunyo tan olganlari 198 nafar. Ularning har biri qaysidir xizmati bilan o'z davrida nom qozongan. Aslida gap bu haqda emas.*

⁸ Davlatov O. Alisher Navoiy va Amir Temur.// - Toshkent, "O'zbekiston adabiyot va san'ati" gazetasi, 2013 yil 9 apreel.-№14.-B.4.

⁹ G'oyibov N. Amir Temur davri ma'naviyati. T.: G'G'ulom nomidagi ASN, 2001.-B.11-12.

¹⁰ <https://elib.buxdu.uz/index.pages/item/12295-2021-05-31-11-32-08>

Gap shundaki, kitobning olti sahifasini egallagan bu Yozuvlar zamirida qanchalar sinoatlar yashiringan? Shu haqda o'ylansa, yurak hapqiradi, vujudni bemisl iftixor hissi chulg'ab oladi. Ana shu muhtashamlikka daxldorlikdan boshing ko'kka yetadi.

To'g'ri, biz keltirgan ma'lumot yangilik emas. Hayratlanarlisi shundaki, tarixda nomi qolgan sulolaning istalgan vakili tarjimai holi bilan tanishsangiz, dilingiz yayraydi. Shunda beixtiyor deylik, dunyoviy adabiyot an'analarini davom ettirib, "Taashshuqnoma" dostonini yaratgan Saydi Ahmad yoki Sharafuddin Ali Yazdiyga homiylik qilib, besh yil davomida "Zafarnoma" asarini yozdirgan, Balx va Sheroz hokimi bo'lgan Ibrohim Sulton (1394-1435) yoxud Hirot tasviriy san'at maktabining asoschisi, Firdavsiy "Shohnoma"si mukammal nusxasini tayyorlab, so'zboshi ilova qilgan, viloyatlarni boshqargan, otasi Shohrux hukmronligi davrida moliya vaziri bo'lgan Boysunqur Mirzo (1397-1433) faoliyati zamirida qanday sinoatlar yashiringan, ularning kamolga yetishi qanday kechgan, degan andishaga borasiz.

Xullas, temuriylar qo'lga kiritgan muvaffaqiyatlar, ularning shon-shavkati bu tilsim ustida o'ylab ko'rishga da'vat etadi. Albatta, bunday yuksaklikning bosh sababi inson qobiliyatini yuzaga chiqaradigan mu'tadil muhit yaratilganidadir. Bu ishning boshida, shubhasiz, o'z qudrati, talabchanligi, o'rni kelganda, mehri va qahri bilan Sohibqiron Amir Temur turganidadir".¹¹ Temuriylar sulolasining ro'yxati 193 nafar shahzoda va 300 dan ziyod malikadan iborat ekanining o'zi hayratomuz fakt! Bu sulola jami 488 yil (!) hukmronlik qilgani haqida gapirish uchun esa til ojiz.¹²

Xo'sh, Sohibqiron Temur she'r yozganmi? Vaholanki, "Temur tuzuklari"da Amir Temurning Amir Husaynga yozgan bayti keltirilgan:

¹¹ Sattoriy H. Sohibqiron abadiyati. T.: Sharq NMAK BT, 2016.-B.80.

¹² Saidov A. Temuriylar renessansi va "Boburnoma" yoki "Sohibqiron yurti"dan chiqqan ulug' zotlar haqida faxriya./ Toshkent, Hurriyat. 2023 yil, 15 fevral.-№6 (1330).-B.4.

Yorga yetkur sabo, kim makr qilmishdir manga,

Qildi ersa kimga makr, qaytadir bir kun anga.¹³

Ushbu ikki misraning izohiga kelsak, “ya’ni, kim menga makr, hiyla qilsa sabo (tong shamoli) uni yorga (Ollohga) yetkazadi. Kim kimga makr qilsa, bir kun o’ziga qaytadi, Ro’zi Mahsharda javob beradi.

Bunday sermazmun va serjilo baytni bitish uchun yuksak tafakkur va katta ma’naviy salohiyat sohibi bo’lishi kerak. Binobarin, Sohibqiron Amir Temur ana shunday ulug’ hofiza va aql – zakovat sohibi edi”.¹⁴ Ushbu bayt Sohibqironning qalamiga mansub yoki mansub emasligi bizga ma’lum emas. Bu hali isbotlanmagan. Ammo, Bo’riboy Ahmedov “Amir Temur o’g’itlari” kitobida uni “Amir Husaynga Amir Temurbek yozgan turkiy bayt”¹⁵ deb keltirgan. Agarda Sohibqiron aytgan aqalli biror bayt bo’lganida, Navoiy uni “Majolis un-nafois” nomli tazkirasida keltirgan bo’lmasmidi? Payon Ravshanovning yozishicha, “Amir Temur va Temuriylar davridagi adabiy hayot haqida so’z yuritadigan bo’lsak, gapni Sohibqironning o’zidan boshlashga to’g’ri keladi. Tarixiy asarlarda, jumladan, “Zafarnoma”da Amir Temurga mansub bir necha bayt keltirib o’tiladi”.¹⁶ Holbuki, Erkin Vohidov ta’biri bilan aytganda, “Jahon tarixida ham shoh, ham shoir bo’lgan zotlar u qadar ko’p emas. Lekin turkiy xalqlar olamida she’r yozmagan shoh kam bo’lgan. Bu qonimizdagi azaliy she’riyatga, san’atga bo’lgan ishqdan, go’zallikka bo’lgan mayldandir. Saljuqiylar, usmoniylar, temuriylar tarixiga nazar tashlang. Shohlik nasldan naslga qanday meros bo’lib o’tgan bo’lsa, ilmga, ijodga mehr ham shunday qondan qonga o’tib kelgan.

Turkiy xalqlar tarixining biz o’rganmagan, bizdan pinhon tutilgan sahifalari ko’pdir. Xususan yuksak fazl egasi bo’lgan shohlarning ulug’ ishlari, ulug’ asarlari

¹³ “Temur tuzuklari”. T.: O’zbekiston, 2014.-B.50.

¹⁴ <https://darakchi.uz/uz/142653>

¹⁵ “Amir Temur o’g’itlari”. Nashrga tayyorlovchilar: B.Ahmedov, A.Aminov.T.: O’zbekiston, 2007.-B.6.

¹⁶ Ravshanov P. Saylanma.Ikkinchi jild. T.: Yangi asr avlodi, 2006.-B.450.

nazarimizdan chetda bo'lgan. Buning sababi ayon. (Sobiq ittifoq davrida) Ilmda, san'atda hokim bo'lgan sinfiylik nazariyasi o'tmishimizga halol ilmiy nazar bilan yondoshishga imkon bermadi. Mumtoz adabiyotimiz namoyandalari "biznikilar" va "begonalar" qabilida ikki qutbga taqsim qilindilar. Navoiy bizniki, Husayniy begona; Nodirabegim progressiv, Amiriy reaksiya; Ogahiy "yaxshi", Feruz "yomon" va hokazo. Vaholanki, ular bir madaniyatning vakillari, bir an'ananing davomchilari bo'lganlar".¹⁷ O'tmishimizda Sohibqiron Temurga nisbatan ham shunday noto'g'ri yo'l tutilib, adolatli, ma'rifatli va adabiyotsevar hukmdor zolim, qonxo'r, yovuz, savodsiz deb qoralandi. "Haqiqatan ham Temur saltanati deb atalgan buyuk imperiyani yuzaga keltirgan, fan, madaniyat, san'at, me'morchilik, hunarmandchilik, savdo-sotiq va hokozolar o'z zamonasiga nisbatan barq urib rivojlangan mamlakat rahbari savodsiz, omi, ma'rifatdan uzoq odam bo'lishi mumkinmi? Aksincha, u o'ta madaniyatli, tafakkur doirasi keng, san'at va adabiyotning nozik xususiyatlarini ham yaxshi tushunadigan, bag'rikeng, insonparvar, buyuk Shaxs edi. Buni Temur bilan doimo uning safarlarida hamrohlik qilgan tarixchilar, olimlar, xorijiy mamlakatlarning elchilari o'z esdaliklarida e'tirof etganlar".¹⁸ Chunonchi, Asqarali Ahmedovning "Amir Temur jahon tarixida" kitobida ham Temurning ma'rifat, adabiyot va she'riyatni nihoyatda qadrlagani qayd etilgan: "Amir Temur she'rda juda katta ijtimoiy-falsafiy, ahloqiy ma'no, nafosatni ko'rgan, sezgan va undan butun umri davomida foydalangan, uning zavqi bilan yashagan. Amir Temur hayotining eng qiyin damlarida she'r unga murakkab masalalarni oson yechishga yordam bergan".¹⁹ Binobarin, adabiyotshunos Aftondil Erkinov yozganidek, "O'z asri, Markaziy Osiyo va insoniyat tarixida tub burilish yasagan Sohibqiron Amir Temur kuchli va qat'iyatli hukmdor edi. Bu qudratli zot o'z saltanatini ma'rifatsiz tasavvur eta olmas,

¹⁷ Vohidov E. Tarixiy adolat. (So'zboshi). //Husayn Boyqaro. Risola.Devon. T.: Sharq NMAK BT, 1995.-B.5.

¹⁸ G'oyibov N. Amir Temur davri ma'naviyati. T.: G'.G'ulom nomidagi ASN, 1991.-B.11.

¹⁹ Ahmedov A. Amir Temur jahon tarixida. T.: "Sharq" NMAK BT, 2001.-B.166.

she'riyatni sevar, shoirtabiat edi. Kim bilsin, balki ana shu jihatlar, ma'naviy boylikni qadrlash uni mashhur hukmron bo'lishiga olib kelgandir".²⁰

Sohibqironning "Temur tuzuklari" asari bizgacha yetib kelgan.²¹ Turli manbalarda bu asar "Temur tuzuklari" ("Tuzuki Temuriy"), "Temurning aytganlari" ("Malfuzoti Temuriy") va "Temur haqida xotiralar" (Voqeoti Temuriy) degan nomlar bilan tilga olinadi.²² Kitobning so'zboshisida birinchi Prezidentimiz ta'kidlaganidek, "*Shaxsan men Sohibqiron bobomiz bizga meros qilib qoldirgan "Tuzuklar"ni o'qisam, xuddiki o'zimga qandaydir katta ruhiy kuch – quvvat topgandek bo'laman. Har bir satri bir umr el – yurt, saltanat tashvishi bilan yashagan fidoyi inson, ulkan davlat arbobining keng miqyosdagi o'y – fikrlari, hayot va kurash tajribasi, mushohadasi, ba'zan dardli va iztirobli kechinmalar bilan sug'orilgan bu asarda qanday teran ma'no mujassam ekanini ma'rifatli, zukko kitobxon yaxshi angelaydi, albatta*".²³ "Sohibqironning o'z qo'li bilan bitilgan "Temur qissasi" zamondoshlarimiz tomonidan sevib mutolaa qilinmoqda".²⁴ Akademik Akmal Saidovning yozishicha, atoqli rus olimi D.Logofet "Temur tuzuklari"ni o'rganib, unga Turkistonda Yevropadan 500 yillar oldin vujudga kelgan Konstitutsiyaviy kodeks, boshqacha aytganda, Amir Temur saltanatining Konstitutsiyasi, deb yuksak baho bergan. Binobarin, mustaqillikning dastlabki yillari – O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi loyihasining muhokamasi davrida Asosiy qonunimizni "Tuzuklar" deb atash tavsiya etilgani ham bejiz emas".²⁵ Ahmad Muhammad Tursun "Dunyoni tebratgan yetti buyuk" kitobida yozishicha, "Uning jangovar ishlarda orttirgan ulkan tajribasi, harbiy yurishlar va harakatlar olib borishdagi o'ziga xos bo'lgan tadbir va yutuqlari

²⁰ Husayn Boyqaro. Risola. Devon. T.: Sharq NMK BT,1995.-B.7.

²¹ "Temur tuzuklari". T.: O'zbekiston, 2014.-B.184.

²² https://uza.uz/uz/posts/temur-tuzuklari-muhim-tarixiy-huquqiy-manba_361102

²³ Ko'rsatilgan asar.-B.8.

²⁴ <https://xorazmiy.uz/uz/pages/view/509>

²⁵ https://uza.uz/uz/posts/temur-tuzuklari-muhim-tarixiy-huquqiy-manba_361102

Sohibqironning o‘zi yozgan “Men – fohit Temur” hamda “Temur tuzuklari” kitoblarida batafsil vasf qilingan”.²⁶

Alixonto‘ra Sog‘uniy ham 1958 yili “Temur tuzuklari”ning forscha variantini o‘zbek tiliga mukammal tarjima qilgan. Bo‘riboy Ahmedov esa mazkur tarjima 1967 yilda Toshkentda amalga oshirilgan, degan.²⁷ 1960 yilda ““Temur tuzuklari” tarjimonidan” nomli quyidagi she‘rni yozib avlodlariga qoldirib ketgan.

Temurdek jahonda kishi o‘tmadi,

Aningdek o‘g‘ilni ona tug‘madi.

Yigirma yetti poytaxt oldi ul,

“Barang‘ar”, “jarang‘ar”, “yasol” qildi ul,

Aning haqida yaxshi so‘z ko‘p erur,

Yomonlikni aytquvchilar ham bo‘lur.

Birov yaxshi desa, birov der yomon,

Ulus so‘zidin kim qolibdir omon?

Kishi bo‘lsa har so‘zni u sezgudek,

Kelur xotiriga ko‘p ish ko‘zgudek.

Yozib bu kitob ichra qilmishlarin,

Bayon aylamishdir qomus ishlarin.

“Temur tuzugi” deb atalmish erdi,

Aning so‘zlarin turkcha yozmish erdi.

²⁶ Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. T.: Azon kitoblari, 2021.-B.425.

²⁷ Ko‘rsatilgan asar.-B.300.

Biza yetmamishdir asl nusxasi,

Vale yetdi, forschasi, bosmasi.

Aniq bilmadim, kimdir olmish uni,

Qabul etdim, o'rniga oldim buni.

Tilin turkiy qildim, yuzin oqladim,

Vatan ahliga mangulik saqladim.

O'qir bo'lsalar bu kitob so'zlarin,

Gumondin chiqarg'usidir o'zlarin.

Temur kim edi deb gumon qilmag'ay,

Yomon – yaxshisin u o'qib anglag'ay.

Ming uch yuz dag'i birda sakson edi,

Muharram oyi o'rtalashgan edi.

Buni Sog'uniy nazm etib yozdi ul,

Vatan ahliga tuhfa qilg'izdi ul.

Tug'ilgan kishi bir kun yo'q bo'lur,

Asar qolmasa ani kim yod qilur?

Vafot sakkiz yuz dag'i yetti yil,

Hisobini tarixi hijriya bil.

Ota Sog'uniy nazm etibdir, biling,

*Buni o'qig'anda ani eskaring.*²⁸

Binobarin, Abdurauf Fitratning yozishicha, “Savdo sarmoyasi adabiyoti atalg'an bu adabiyotning birinchi asari Temurlangning o'ziga nisbat berilgan “Tuzuki Temur”dir. Temur xayol qilg'an edikim, uning bolalari tomonidan jahongirlik davom etdiriladir. Shuning uchun o'zining tajribalarini, tadbirlarini bir kitob shaklida yozib yoxud yozdirib bolalarig'a qoldirdi...

Temuriylar davrida shoir ko'b. Xonlar, xonzodalar, beklar, bekdodalar hammalari shoir. Bu davrda ishq bilan she'r saroy ahli orasida yuqumli kasal kabi bosib kengaygan”.²⁹ Darhaqiqat, Amir Temur hamda adabiyotsevar barcha temuriylar sultonlar atrofida ijod ahli, shoirlar, fozillar bo'lgan va ular ishtirokida adabiy majlislar o'tkazilgan.³⁰ Bu davrda shoiru shuaro, fozilu fuzalolar, ilm ahlini ko'payganligini Izzat Sulton shunday izohlagan: *“Temur o'z yurtida dunyoning ko'p yerlaridan eng qimmatli kapital – ilm va hunar egalarini yiqqan edi. Temur avlodlari o'z ota-bobosining shu bebaho merosi va mahalliy xalqlar iste'dodi va mehnati zaminida Temurning xayoliga ham kelmagan madaniy taraqqiyotga erishdilar. Samarqand va Hirot shu yangi madaniyatning markazi bo'lib qoldi. Xuroson va Movarounnahrning boshqa ko'p katta-kichik shaharlariga ham shu jonsiz va “jonli boylik” tarqalib ketgan, hunar va bilim, she'riyat egalarining ko'pchiligi viloyatlarning bek va sultonlari saroyida o'z ijodiy ishlarini davom ettirar edi”*.³¹ Alisher Navoiy esa “Muhokamat ul-lug'atayn”da aynan Amir Temur davriga kelib turkigo'y shoirlar paydo bo'lganini hamda Sohibqiron zurriyodlari ichidan ham ijodkorlar yetishib chiqqanini aytgan: *“Mamlakat arab va sart sultonlaridan turk xonlariga o'tganidan so'ng, Xalaguxon zamonidan so'ngra Sohibqiron Temur Ko'ragon zamonidan tortib farzandi Shohrux sulton zamonining*

²⁸ <https://oliymahad.uz/22483>

²⁹ Fitrat A. Tanlangan asarlar. II jild. Ilmiy asarlar. T.: Ma'naviyat, 2000.-B.41.

³⁰ Bu haqda qarang: Qoraev Sh. Avliyolar avliyosi. Qarshi. Nasaf, 2017.-B.168; Qoraev Sh. Navoiy adabiy majlislari. Qarshi.“Qashqadaryo ko'zgusi OAV”, 2019.-B.144; Qoraev Sh. Navoiy majlislari. T.: “Lesson Press”, 2020.-B.324; Qorayev Sh. Navoiy majlislari (Qayta to'ldirilgan nashr). T.:“Lesson-Press”, 2021.-B.312; Qoraev Sh. Temuriylar davri adabiy majlislari. (Alisher Navoiy qarashlari asosida). T.: Donishmand ziyosi, 2021.-B.272; Qoraev Sh. Temuriy shoirlar tazkisasi. Qarshi, Intellekt, 2023.-B.262.

³¹ Sulton I. Navoiyning qalb daftari. T.: G'.G'ulom nomidagi BAN, 1969.-B.34-35.

oxirigacha turk tilida yozuvchi shoirlar, shu jumladan, ul hazrat (Amir Temur)ning avlodlaridan ham xushtab' podshohlar paydo bo'ldilar.

Shoirlardan Sakkokiy, Haydar Xorazmiy, Atoiy, Muqimiy, Yaqiniy, Amiriy va Gadoiy kabi. Lekin forsiy shoirlar qarshisiga chiqa oladigan yolg'iz mavlono Lutfydan o'zga kishi paydo bo'lmadi.

Podshohlar ichidan ham sulton (Abulqosim) Boburdan boshqa hech qaysisidan she'riy asar (devon) yuzaga chiqmadi va varaq yuziga naqsh qilarli o'zga narsa qolmadi".³² Navoiy haq. Darhaqiqat, "...Shohrux Mirzo, Abubakr Mirzo, Abulqosim Bobur, Boysunqur Mirzo, Xalil Sulton va boshqa shahzodalar adabiyot va san'atga mashg'ul bo'lgani, Temurning turkiy til, milliy tafakkur, milliy ruh, zavq-shavq davlatchilik siyosatida muhim soha bo'lganligi va shu maqsadlarda faoliyat olib borgan ijodkorlarga, xususan, Husayn Boyqaroga faxr ila qarashlari bejiz bo'lmagan".³³ Turg'un Fayziev ham "Temuriylar shajarasi" kitobida tarixiy va adabiy manbalarga asoslanib, Amir Temur va temuriylar adabiyot ahlini nihoyatda qadrlaganini yozgan.³⁴ "Sohibqiron doimo shoirlar davrasida she'rxonlik olib borib, o'z davrining yetuk olimu fuzalolarining bahs – munozarasida o'z donishmandligini namoyon etgan".³⁵ Aynan buyuk Sohibqiron o'z faoliyati bilan temuriylar uyg'onish davrini boshlab bergan.³⁶

Sohibqiron Temur saroyida yuzlab adiblar, shoirlar va olimlar bo'lgan. Amir Temur davrida yashab, ijod qilgan saroy shoirlardan biri Isomiy Samarqandiydir: "2014 yil Livan davlatining Bayrut shahrida chop etilgan "Zari'a ila tasan: fiasha shi'a" kitobi muallifi alloma Shayxoqa Buzurg ata Tehroniyning yozishicha, Bayrut kutubxonasida 4999 raqami ostida saqlangan bo'lib, "Devoni Isomiy Samarqandiy" deb nomlanadi: "Shoirning nomi Abdulmalikxon bo'lib, Amir Temur

³² Alisher Navoiy. Muhokamatu-l-lug'atayn. T.: Akademnashr, 2017.-B.81.

³³ G'anieva S. Amir Temur va Temuriylar Navoiy nigohida//T.: "O'zbekiston adabiyoti va san'ati". 2009 yil. №"8-son.-B. 4.

³⁴ Fayziev T. Temuriylar shajarasi. T.: Yozuvchi – Xazina, 1995.-B.184.

³⁵ <https://www.bukhari.uz/?p=252>

³⁶ Rajabova B. Temuriylar renessansi va "Boburnoma". T.: Fan, 2022.-B.12.

davrida shayx ul-islom lavozimida ishlagan bo'lib, u shoir Bisotiy Samarqandiyning ustozi bo'lib, Isomiy taxallusi bilan she'rlar yozgan. Isomiy yana forsiy tilda hind podshohlari tarixi haqida "Al-futuhot as-salotin" – "Sultonlar g'alabalari" nomli masnaviy ham yozib, uni 751 hijriy yili tugatgan ekan. Bu misollardan kelib chiqadiki, nafaqat Xalil Sulton davrida, balki Amir Temur zamonida ham ilm va adabiyot an'analari davom ettirilgan va bu davrda nafaqat xalq orasida, balki saroyning o'zida ham shoir-u ulamolar qimmatli asarlar bitgan. Shayxulislom Abdulmalikxon Isomiy ham bunday ulamolardan biri bo'lib, fiqh va adabiyot sohasida asarlar yozib, forsiy tilda devon va masnaviy yaratgan. U o'z zamonasining asosiy adabiy siymolardan hisoblanib, nafaqat o'z shogirdlari, balki Samarqand adabiy muhitiga katta ta'sir ko'rsatgan.³⁷ Davlatshoh Samarqandiy "Tazkirat ush-shuaro"da "Amir Temur ko'ragon zamoni" shayxulislomi Xoja Abdulmalik Isomiyni "ilmu fazli bilan birga ajoyib ash'ori bor"³⁸ deb ta'riflab, quyidagi she'rini keltirgan (Mazmuni):

Sendan xeshlar xabari yiroq emas, Isomiy,

Bo'lma bugun firoqdan qaddi o'roq oqibat.³⁹

Amir Temur saroyida yashagan shoirlar qadim Turkiston va Oltin O'rda adabiy maktabi an'alariga suyanib, o'zbek adabiyotini yangi yuksak pog'onalarga ko'tara boshlaganlar. "V.V. Bartold ham Amir Temurning o'z saroyidan forsiyo'y muarrixlar bilan bir qatorda turkiy (uyg'ur) baxshi(shoir)lariga o'rin berganligini, ularning Amir Temur tarixini she'riy yo'l bilan bitganliklarini ta'kidlab o'tadi".⁴⁰

Darig'o, ul shahonshohi sohibqiron,

Shahi tojbaxshi mamoliksiton.

³⁷ Shukurov F. Temuriylar davrida yashab ijod etgan shoirlar. samxorfil.uz

³⁸ Davlatshoh Samarqandiy. Shoirlar bo'stoni. ("Tazkirat ush-shuaro"dan).T.: G'.G'ulom nomidagi ASN, 1981.-B.131.

³⁹ Ko'rsatilgan asar.-B.131.

⁴⁰ Ravshanov P. Saylanma.Ikkinchi jild. T.: Yangi asr avlodi, 2006.-B.450.

Darig'o, ulkim andoq yana shahriyor,

Jahon ichida ko'rmagay ro'zgor.

Darig'o, ulkim andoq shahi pokdin,

Falak ko'rmagay, balki ro'yi zamin.

Darig'o, ul shahanshoi bo taxti toj,

Ki shar' ila din topdi andin rivoj.

Darig'o, ulkim andoq yana bu spehr,

*Aningdek shahi ko'rmagay mohi mehr.*⁴¹

Amir Temur atrofida ko'p olimlar, shoirlar va fozil zotlar yig'ilganini yuqorida aytib o'tdik. Herman Vamberi mana shu jamoaga mansub shoirlardan biri Ahmad Kirmoniy "Temurnoma" asarini yozganidan xabar bergan. Bu asarda buyuk Amirning faoliyati badiiy tasvirlarda bayon etiladi.

Amir Temur saroyi doirasidagi fazl ahli orasida arab shoiri Jaziriy ham yuksak mavqe'ga ega bo'lgan.⁴² Herman Vamberining yozishicha, Sohibqiron shoir Ahmad Kirmoniy bilan yaqin munosabatda bo'lgan: "*Shoir Ahmad Kirmoniy Temur tarixini – "Temurnoma"ni yozgan, ulug'vor Sohibqiron bilan juda yaqin munosabatda edi, ba'zan hattoki unga qarshi ayrim hajviyalarni yozishga ham jur'at etar edi. Naql qilinishicha, bir marta Temur Kirmoniy va zamonasining boshqa adiblari bilan birga hammomda ekanlar, so'z odamlarning shaxsiy xosiyatlari haqida kechgan. Ammo Temur shoirga savol berib, "Agar meni sotsalar, qancha baho qo'yar eding?" deb so'ragan. Shoir Kirmoniy javob berib: "Yigirma besh dinor", degan. Temur e'tiroz bildirib, "Mening belimdagi kamarimning o'zi yigirma besh dinor turadi", degan. Kirmoniy esa "Men shu kamarni hisoblayapman. Chunki sening*

⁴¹ Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. T.: "Sharq" NMK BT, 1997.-B.297.

⁴² Qayumov A. Amir Temur qissalari. T.: Yozuvchi, 1996.-B.3.

o'zing bir pul ham turmaysan", deb javob bergan ekan. Hozirgi (19 asrdagi) Osiyoning bir necha yarim nodon podshohlari bu jur'at uchun (Amir Nasrullo Hoziqni qatl etgani kabi) shoirni qatl etgan bo'lur edilar! Temurning himoya va muruvvatidan foydalangan ajnabiy ulamo va shoirlarining soni ham ahamiyatsiz emas edi. Balo dashtidan Movarounnahrda o'zi olib kelganlarning hammasiga Sohibqiron juvonmardona in'om va ehson qilur edi. Binobarin, O'rta Osiyoning ma'naviy taraqqiyoti, bilvosita bo'lmasa-da, har holda Amir Temur xizmati va himmatiga chambarchas holda kechdi".⁴³

Sohibqiron davrida forsiy she'riyatda jahonga mashhur Hofiz Sheroziy, Kamol Xo'jandiy, Salmon Sovajiy kabilar, turkiy she'riyatda Sayyid Nasimiy, Sayfi Saroyi, Lutfiy, Durbek kabilar ijod qilganlar va nom chiqarganlar. Lekin shoirlarning Sohibqiron bilan o'zaro munosabatlari haqida bizga juda kam ma'lumot yetib kelgan. Uning atrofida doimo mashhur saroy qissaxonlari bo'lgani ma'lum.⁴⁴ Nosir Muhammad ta'biri bilan aytganda, "Fors adabiyotining yorqin yulduzlarida biri – Xoja Hofiz Sheroziy (Shamsuddin Muhammad ibn Muhammad, 1326-1389) nomi va ijodi o'zbek o'quvchilariga yaxshi tanish.

Tabiiyki, Sohibqiron Amir Temur Hofiz ijodi bilan yaxshi tanish bo'lgan. Ayniqsa, uning "Agar on turki Sherozi ba dast orad dili moro, Ba xoli hinduyash baxsham Samarqandu Buxororo" (Agar ko'nglimni rom etsa o'shal Sheroz jononi, qaro xoliga baxsh etgum Samarqandu Buxoroni") deb boshlanadigan g'azali ko'pchilik orasida mashhur bo'lib, (o'rta asrlarda) turli hofizxonlik davralarda tez – tez tilga olingan.

⁴³ Herman Vamberi. Buxoro yoxud Movarounnahr tarixi. T.: G'ulom nomidagi ASN, 1990.-B.57.

⁴⁴ Korae Sh. Pri dvore pravatelya diskussii poosryalis.// «Norodnoe slovo», Tashkent, 9 aprelya 2019 goda, -№ 70 (7269).-B.4; Qoraev Sh. Amir Temur huzuridagi qissaxonlik kechalari / Proceeding of Global of Contemporary Study –A Multidisciplinary International Scientific Conference Hosted from Pune, M. S. India, November 7 th, 2020.- P. 176-178; Qoraev Sh. Amir Temur huzurida kimlar qissaxonlik qilgan? // "Qashqadaryo", Qarshi, www.qashqadaryogz.uz, 2020 yil 15 dekabr. № 092 (15732)-son. -B. 3; Qoraev Sh. Amir Temur "oliy majlisleri" / "Fan tarixi rivojiga akademik Abdulhad Rahimjonovich Muhammadjonovning qo'shgan hissasi" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani ilmiy maqolalar to'plami. 1-qism. Toshkent, 2021.-B. 373-376; Qoraev Sh. O'rta asr Sharq hukmdorlari huzuridagi qissaxonlik kechalari (Sohibqiron Amir Temur faoliyati misolida). // "Filologik tadqiqot" ilmiy jurnali, Toshkent. 2021 yil, №4-son.-B.31-36.

1387 yili Fors yerlari va poytaxt shahar Sherozni egallagan Sohibqiron shaharning mashhur shaxslari qatori Hofiz Sheroziyni ham suhbatga chaqirishni buyuradi”.⁴⁵ Faxriddin Ali Safiy “Latoyif ut-tavoyif”da Amir Temur *“hamisha g‘ariblikda, g‘oyat faqirona kun kechirgan, suhbatdoshi faqir odamlar bo‘lgan Hofiz Sheroziyni keltirish uchun uning huzuriga Sohibqironga eng yaqin bo‘lgan shoir, Xoja Hofizning muridi Sayyid Zaynul Obiddin Ruknobodiyini yuborganini”*⁴⁶ aytgan. Binobarin, Hofiz va Amir Temur o‘rtalarida bo‘lib o‘tgan latifaomuz suhbat adabiyot ahli orasida keng yoyilgan.⁴⁷ Tazkiranavis Mavlono Mutribiy Samarqandiyning yozishicha, *“Xoja Shamsiddin Muhammad Hofiz Sheroziyning hazrat Sohibqironiy (Amir Temur Ko‘ragoniy) mulozamatiga yetishgani voqeasi tafsilotini maxdumiy Hasanxoja Nisoriy shunday hikoya qilgan edilar: “Sohibqiron (Amir Temur Ko‘ragon) Sheroz viloyatini fath etganlarida, xoja Hofiz Sheroziyni huzurlariga chaqirib kelishni buyurganlar”. Aytib o‘tay, Hofizdan ko‘ngillari qolgani sababli bunday buyruq berganlari hammangizga ma‘lum, chunki, Sohibqironning xotirlarida Hofizga nisbatan g‘ubor paydo bo‘lishi boisi haqidagi qissa mashhur bo‘lib, talay kitoblarda bu to‘g‘rida hikoya qilingan. Xullas chaqirganlaridan so‘ng so‘rabdilar: - Menga qarachi, Hofiz! Axir men shu merosiy shaharlarim – Samarqand va Buxoroni obod qilish uchun qilich chopib, yurt olib, jondan kechib yuribman, shuni bilasanmi o‘zi? Sen esa, shu ishlarimni bir pulga chiqarib, kayfiyatimni buzib, Samarqandu Buxoroni bir dona hind xolga baxshida qilib o‘tiribsan-a? Mana yozganing (bayt):*

Agar on turki sheroziy ba dast orad dili moro,

Ba xoli hinduyash baxsham Samarqandu Buxororo.

⁴⁵ Muhammad N. Sirli zarvaraqlar. T.:O‘zbekiston, 2016.-B.128.

⁴⁶ Faxriddin Ali Safiy. Latofatnoma. T.: G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 1996.-B.64-65.

⁴⁷ Qayumov A. Amir Temur qissalari. T.: Yozuvchi, 1996.-B.17-18..

(Mazmuni: Agar ko'nglimni shod etsa, o'shal Sheroz jononi, Qora xoliga baxsh etgum Samarqandu Buxoroni.)

Xoja Hofiz o'sha kezlari qiyinchilik va kambag'allikda kun kechirarkanlar, shu ahvoliga ishora qilib, debdilar: - Qiblayi olam, ana shu ochiq qo'lligim sabab bo'lib, man shunday gadolik holiga tushib qolganman.

Hazrat Sohibqironga uning bu gapi nihoyatda maqbul tushibdi va debdilar: - Hofiz, senga to'rt narsa in'om qilaman, lekin hech birining nomini aytmayman va birdaniga ham bermayman, olishing uchun quyidagi shartlarni bajarishing kerak bo'ladi. Seni lison ul-g'ayb deydilar. Shu bahonada buni ham sinab ko'rmoqchiman va bermoqchi bo'lgan in'omlarimni bir-bir topishingni so'rayman. Qaysini topsang mendan o'shanisini olaverasan. Topa olmaganing esa ushlab qolinadi.

Xoja Hofiz bo'lsa badiha tarzida ushbularni aytibdilar:

Ey shoh, ki dastor nihodi ba saram,

Mahzuz shud az jomayi zarbaft baram.

Chun kosa, ba zeri joma, kisa ast tahe,

Andoz daru zi lutf yak musht zaram.

(Mazmuni: Ey shoh, salla bilan boshim etding osmon, Zar choponingdan huzur topdi tanda jon. Lek cho'ntagidir gado kosasidek bo'sh, Bir siqim zar tashla unga qilib ehson.)⁴⁸

Hazrat Sohibqiron bularni eshitib: - Libosni topding, ammo, bermoqchi bo'lgan ot va egar-jabduqlarimni topolmading, - debdilar.

Xoja Hofiz esa: - Agar Sohibqiron pul inoyat qilsalar, ot va egar-jabduq bozorda ham topiladi, - deb javob beribdilar.

⁴⁸ Mutribiy Samarqandiy. Hind safari. (Tarjima, muqaddima, so'nggi so'z va izohlar muallifi I.Bekjon). T.: 2005.-B.23-27.

Sohibqiron ushbu nazmdagiga o'xshash fikrni bildiribdilar:

Burda budi va dovot omadi bud,

Chun tu kaj boxti kase che kunad?"

*(Mazmuni: Yutay, deb turganding, baxting chopgandi, qara, Ammo tole'ing past ekan, yo 'qdir bunga chora.)'*⁴⁹

Binobarin, "Amir Temur bilan Hofiz Sheroziy o'rtasida bo'lib o'tgan tarixiy muloqotga keladigan bo'lsak, u Sohobqironning adolatpeshaligi, adabiyot va ilm ahlini qanchalar ulug'laganini ko'rsatuvchi yorqin bir misoldir. Shu sababli bu voqea solnomachilar e'tiboridan chetda qolmagan va tarix zarvaraqlariga muhrlangan. Ko'plab jahon shoirlari bu voqea haqida she'r ham yozganlar".⁵⁰ Binobarin, ana shu misolning o'zi ham Amir Temurning she'riy iqtidorga egaligi, she'riyatga qiziqishi, adabiyot ahliga alohida g'amxo'rlik ko'rsatganidan darak beradi.⁵¹

Bundan tashqari, marhum adabiyotshunos Hakim Homidiy va taniqli tojik adabiyotshunosi Otaxon Sayfullaev fikriga ko'ra, Amir Temur shoir Shayx Kamol Xo'jandiyni hayotida muhim rol o'ynagan.⁵² Chunonchi, *mashhur shoir Mavlono Ahmad at-Termiziy Sirojiddin Bisotiy Samarqandiy Amir Temurga bag'ishlab qasidalar yozgan, Mavlono Mansur al-Qog'oniy Xiyaliyyi Buxoriy, "Temurnoma" asari muallifi shoir Ahmad Qarmoniy, Lutfullo Nishopuriy, qasidanavis Shayx Kamol Xo'jandiylarni*⁵³ Sohobqiron hurmat qilib, iltifot ko'rsatgan. Albatta, Sohobqiron Shayx Kamol bilan bir necha bor suhbatlashgan. "Temurnoma"da yozilishicha, *"(Amir Temur) qo'ylarini hammasini ming oltunga sotub, pullarini beliga bog'lab, bozorlarni sayr qilib yurur erdi, bir yerda qalandar ma'raka qilib*

⁴⁹ Ko'rsatilgan asar.-B.23-27.

⁵⁰ Muhammad N. Sirli zarvaraqlar.T.: O'zbekiston, 2016.-B.137.

⁵¹ <https://darakchi.uz/uz/142653>

⁵² Ahmedov A. Amir Temur jahon tarixida. T.: "Sharq" NMAK BT, 2001. -B.165.

⁵³ Axadov Sh, Egamov T. Amir Temur va Temuriylar davrining intellektual salohiyati. Samarqand, 2004. -B.70-72.

soʻzlayur. Qoʻlida qogʻoz, sheʻr yozilgan. Ayturkim, shul yozuvni qadriga kim yetib, ming oltungʻa olgʻay? Amir Sohibqiron himmati joʻshga kelib, ming oltunni qalandar qoʻliga berib oldi. Qalandar hu deb yoʻliga ketaberdi. Sohibqiron chaqirib soʻradikim, otingiz nimadur? Aydi: otim qogʻozda yozilgandur. Keyin Sohibqiron ochib oʻqub koʻrsalar, Xoja Kamol Xoʻjandiy oʻshal qalandar ekan. Sheʻrlari forsiy ruboiydur:

On kaski tamomi dahr bigirft naxust,

Zavraqi, zamona sitami zulm bishast.

Jamshidu Sulaymonu Skandar guzasht,

Barxez miyon bandaki to navbati tu ast.⁵⁴

(Mazmuni: Birinchi bor butun dunyoni egallagan, Kemasi sitam va zulm zamonasini yoʻq qilgan. Jamshid, Sulaymon va Skandar oʻtib ketdilar, Tur, ey oʻgʻil, endi sening navbating keldi.)

Balki, bu ruboiy bilan Shayx Kamol Xoʻjandiy yosh Temurning kelajagini oldindan koʻra olgandir. Shundan maʼlum boʻladiki, Amir Temurning jahongir boʻlishini birinchilar qatori mashhur shoir va faylasuf Kamol Xoʻjandiy bashorat qilgan.⁵⁵ “Tarixi tomm”da yozilishicha, “*Sohibqiron davronida nashʻu namo topgan hidoyat siyratli, buzruglar va dinparvar ulamo, fazilatgustar fozillar safida Hazrati Amir Sayyid Ali Hamadoniy, ulamodan Amir Sayyid Sharif Jurjoniy, Mavlono Saʼdiddin Taftazoniy, shoirlardan Mavlono Bisotiy Samarqandiy, Xoja Ismat Buxoriy, Mavlono Lutfullo Nishopuriylar*”⁵⁶ boʻlganlar. Lutfullo Nishopuriy saroy shoirlaridan biri boʻlgan.⁵⁷ “Temurnoma”da yozilishicha, saroy shoiri Xoja

⁵⁴ Salohiddin Toshkandiy. Temurnoma. T.: Choʻlpon, 1990.-B.72.

⁵⁵ Qayumov A. Amir Temur qissalari. T.: Yozuvchi, 1996.-B.12-14.

⁵⁶ Sharafuddin Roqimiy. Tarixi tomm. T.: Maʼnaviyat, 1998.-B.22-26.

⁵⁷ Qoraev Sh. Sohibqiron Amir Temur oliy majlislari va saroy shoiri Lutfullo Nishopuriy/ “Temuriylar davrida ilm-fan va madaniyat rivojini oʻrganish va targʻib qilishning umumbashariy ahamiyati” mavzusidagi Respublika ilmiy – amaliy konferensiya materiallari. Temuriylar davlat muzeyi, (Toshkent, 18 oktyabr 2019 yil). 12 – kitob. T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot – matbaa uyi, 2024. -B.92-99.

Ismat Buxoriy Sohibqiron vafoti munosabati bilan marsiya yozgan: “Muborak jasadlarini Saroymulxonim bulg‘or ichra oldurub, Samarqandg‘a olib kelib, janoza o‘qub daxmaga dafn ayladilar. Motamlarida barcha ulamou fuzalolar yig‘lab uch kungacha umaro, beklar yosh o‘rniga qon yig‘ladilar. (Saroy shoiri) Xoja Ismatullo (Buxoriy) bu marsiyani aytib, to‘ralar birla axiylar yig‘lar erdi. G‘azal:

Buz chodiring falakkim, sulton o‘ldi g‘oyib,

Tun ichra erdi chun mohi tobon bo‘ldi g‘oyib.

Yoruq jahon quyoshi, islom elini boshi,

Din erdi ko‘p taloshi, dayyan o‘ldi g‘oyib.

Olamni qildi darbar, Sohibqiron Skandar,

Soniy demish eronlar, yoron o‘ldi g‘oyib.

Din erdi justujo‘si, shar‘i erdi guftigo‘si,

Millatini obro‘si, burhon o‘ldi g‘oyib.

No‘shirvondek odil, ham olim erdi, fozil,

Har ishga aqli komil, farzon o‘ldi g‘oyib.

Davlatda kim Sulaymon, fitratda chun Falotun,

Hikmatda erdi go‘yo Luqmon o‘ldi g‘oyib.

Ehsonda misli Hotam, shavkatda erdi chun Jam,

Zo‘rliqda ham chu Rustam pahlavon o‘ldi g‘oyib.

G‘ayratda misli arslon, dasht ichra yoki qoplon,

Bahri nahang-u sa‘bon, shujo‘bon o‘ldi g‘oyib.

Farzandi ahli no‘yon, To‘rag‘ay bahodur o‘g‘li,

*Sayyid Amir Temurxon Ko'ragon o'ldi g'oyib.*⁵⁸

Nizomiddin Shomiyning “Zafarnoma”sida Sohibqironning so‘nggi kunlari shunday tasvirlangan: “Odatga ko‘ra, arkoni davlat va hazrat (Sohibqiron)ning yaqinlari har biri (Allohga) iltijo qilib turardilar. Shu orada (Allohning) quli bo‘lmish hazrat Sohibqiron avval bir barmog‘ini, so‘ngra ikki barmog‘ini ko‘tardi va ko‘zi bilan imlab, bu nimani anglatishini so‘radi. Amirlardan ba‘zilari bunga javob topmoqqa urindilar va: “Hazrat (Sohibqiron tuzalish uchun) bir yoki ikki iloj qoldi, (deb ishorat qildilar)”, deyishdi. (Hazrat Sohibqiron): “Yo‘q, men unday demoqchimasdim”, deb, ushbu bayt mazmunida yotgan so‘zlarni aytdi.⁵⁹ (She‘r, mazmuni):

Jahondor dedi, bu o'lmoq demakdir,

Chunki yashamoq men uchun topmish yakun.

Aylanuvchi falak mening izmimdamas,

Men gardish bermadim oyga, quyoshga.

Men bir siqim tuproqdurman va bir tomchi suyuq

Dastlab bir tar moddadan yaratilganman.

Parvardigorning parvarishlari bilan

Ul joyga yetkazdim ishning yakunin.

Oldinu keyin sodir bo'lishi mumkin bo'lgan nimaiki bo'lsa,

Hammasiga mening qo'lim yetardi.

Mening ayvonim Kayvonga bo'y cho'zgan bo'lsa ham,

⁵⁸ Salohiddin Toshkandiy. Temurnoma. T.: Cho'lpon, 1990.-B.327.

⁵⁹ Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. T.: O'zbekiston, 1996.-B.399-400.

O'sha (ajal yetgan) kun o'lim (sharbatin) totmog'im lozimdir,

Shunday bir paytda podshohlik qildimki –

U payt ham dilim kuchli edi, ham tanim.

Endi notavonlik paydo bo'lgan ekan,

*Boshqa saroyga ko'ch tortmoq lozim.*⁶⁰

Amir Temur saroyining shoirlaridan biri bo'lgan Mavlono Muhammad Zohid Sohibqiron Temur vafoti ta'rixini ta'miya iborati bilan nazm qilgan. Ta'rix:

Temur Ko'ragon zi naxli shohi bar dod,

Dar oxiri umr jon ba chashmi tar dod.

Zohid payi tarixi vafotash omad,

Bigrift sarupoi qazoro sar dod.

(Mazmuni: *Temur Ko'ragon shohlik naxlidan hosil berdi, Umri oxirida ko'z yosh to'kib jon berdi. Vafoti tarixini aytish uchun Zohid keldi, Qazo oyoq qo'lini tutib, umri tugadi*).⁶¹

Shoir va Temur saroyi xonandasi, bastakor Abdulqodir Marog'iy Amir Temurning saroy bazmlari va adabiy majlislarda ishtirok etgan: “*Amir Temur zabt etilgan mamlakatlardan madaniyat, adabiyot va san'at arboblari Samarqandga jo'natib turgan. Ular orasida Navoiy “Munshaot”ning 91-maktubida⁶² zikr etgan Abdulqodir (Marog'iy) (1353-1435) nihoyatda mashhur edi. Ozarbayjonning yirik madaniyat markazi bo'lgan Marog'adan chiqqan Abdulqodir uyg'onish davriga mos tarzda xilma-xil bilim va iste'dodga ega: shoir, xonanda, qori, musiqa ijrochisi hamda nazariyotchisi edi. Samarqandda va keyin Hirotda ekanida uning ijodiy*

⁶⁰ Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. T.: O'zbekiston, 1996.-B.399-400.

⁶¹ Sharafuddin Roqimiy. Tarixi tomm. T.: Ma'naviyat, 1998.-B.25-26.

⁶² Alisher Navoiy. Munshaot. T.: Ma'naviyat, 2001.-B.83.

faoliyati ayniqsa sermahsul bo'ldi. Bu yerda Abdulqodir Marog'iy poytaxt musiqachilariga murabbiylik, saroy bazmlari va alohida majlislardagi musiqa dasturiga tashkilotchilik qilardi."⁶³ Fors va turkiy tillarda she'r yozgan Xoja Abdulqodir Marog'iy Amir Temur va Temuriylar saroyida qirq yil mobaynida xizmat qilgan. Fasih Ahmad Xavofiy o'zining "Mujmali Fasihiy" sida yozishicha, Abdulqodir Go'yanda 1392 yilda Bag'dod shahri fath etilgach, Sulton Ahmad saroyidan Samarqandga yuborilgan.⁶⁴ San'atkorning Amir Temur saroyida xizmat qilganligi "Zafarnoma" da qayd etilgan: "(Konigilda) Yaxshi unluq mug'anniylar un tortib, g'azalu naqsh aytur erdilar. Va turku, mo'g'ulu, xitoyu, arabu, ajamdin har kim o'z rasmi bilan nima aytur erdi.

Ul jumladin Xoja Abdulqodirkim, benaziri olam erdi, qo'buz va yatug'on va udni shodliq mizrobi bila chala boshladi".⁶⁵

Xulosa qilib aytganda, Herman Vamberi "Buxoro yohud Movarounnahr tarixi" asarida temuriy shoirlar, Amir Temur va temuriylar davridagi madaniy-adabiy taraqqiyot haqida shunday yozgan: "*Shohrux Mirzo turkiy va forsiy she'rlar yozgan. U ishq va muhabbatga doir adabiyotga ham o'z kuchini sinab ko'rdi. Astoydil sevgan rafiqasi Gavharshod haqidagi juda hissiyotli ba'zi ta'birlarini Hirot xalqi hozir ham hikoya qilib yuradi. Umarshayxning o'g'li Sulton Iskandar Sheroziy, ham turkcha, ham forscha she'rlar yozgan. Xalil Mirzo esa turkcha she'rlardan iborat buyuk bir devon qoldirdi. Mashhur shoir Hoja Ismat Buxoriy buning nomini katta hurmat bilan tilga oladi. Ilmi hay'at bilan riyoziyotda iste'dodi bo'lgan Ulug'bek esa, bundan fanlardan tashqari nafis adabiyot, rassomlik, musiqa kabi sohalar bilan jiddiy shug'ullangan edi. Otasining tirikligidayoq vafot etgan Boysunqur har vaqt shoirlar, xattotlar, rassomlar, musiqashunoslar bilan hamsuhbat edi. Uning ko'p ichib mast bo'lishi tufayli yosh o'lib ketgan o'g'li Bobur mirzodan ko'pgina turkiy fardlar qolmishdir. Mironshoh o'g'li Said Ahmad*

⁶³ Temur va Ulug'bek davri tarixi. T.: Qomuslar Bosh tahririyati, 1996.-B.228.

⁶⁴ Fasih Ahmad Xavofiy. Mujmali Fasihiy. / "Amir Temur va Ulug'bek zamondoshlari xotirasida" kitobidan.T.:O'qituvchi, 1996.-B.212..

⁶⁵ Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. T.: "Sharq" NMK BT, 1997.-B.291.

Mirzoning “Latofatnoma” nomli devoni va masnaviysi qolgan. Bulardan tashqari, mazkur ro‘yxatga Hindistonda buyuk mo‘g‘ul (Boburiylar) sulolasining asoschisi Bobur mirzoni kiritish mumkin. O‘zining “Boburnoma” esdaliklarida yozgan narsalar bilan u bizning ko‘z oldimizda hayron qolarli darajada ham shoir, ham siyosiy arbob, faylasuf sifatida gavdalanadi.

Amir Temur va Temuriylar davridagi madaniyatga havas qo‘ymoq–Andaluziya ummaviylari davlatining porloq davri bilan Arabistondagi abbosiylarning ilk hukmronlik zamonini istisno etganda–islom olamining boshqa birorta joyida sodir bo‘lmadi. Garchi temuriylar taraqqiyot davriga Eronda mo‘g‘il hukmdorlari vaqtidagi fikriy uyg‘onishning davomi nazari bilan qaramoq lozim bo‘lsa ham, ammo fanlar va san‘at Marog‘a, Tabriz, Sultoniya saroylarida hech qachon Hirot va Samarqanddagi kabi ko‘p va turli shakllarda porlamadi”.⁶⁶

Temurshunos Hakim Sattoriy o‘zining “Sohibqiron abadiyati” asarida yozganidek, “Umumiy manzara esa jami Amir Temur va temuriylarning ilm-fan, madaniyat, san‘at homiysi ekanligida ko‘rinadi. Eng murossasiz muarrixlar ham ularni yaratuvchi, bunyodkor, ijodkor sifatida tilga oladi. Tasavvur qilish mumkinki, saroyda o‘ziga xos tarbiya muhiti shakllangan, shahzodalar kamoloti uchun eng yetuk olimlar, tajribali lashkarboshilar, oqil va donishmand shaxslar safarbar qilingan. Shu tufayli ular barkamol bo‘lib voyaga yetgan. Aksariyati shoir, olim va san‘at ahli sifatida tarixda qoldi. Ta’bir joiz bo‘lsa, temuriylar davrini ulkan bo‘stonga qiyoslash mumkin”.⁶⁷

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muhammadjonov A. Temur va temuriylar saltanati. -Toshkent: Qomuslar Bosh tahririyati, 1994.-B.144.

⁶⁶Herman Vamberi. Buxoro yohud Movarounnahr tarixi. T.: G‘.G‘ulom nomidagi ASN,1990.-B.72.

⁶⁷Hakim Sattoriy. Sohobqiron abadiyati. T.: “Sharq” NMAK BT, 2016.-B.93.

2. Hayitmetov A. Temuriylar davri o'zbek adabiyoti. -Toshkent: Fan, 1996. –B.14.
3. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. To'qqizinchi jild. -Toshkent: G'.G'ulom nomidagi NMIO', 2012.-B. 411.
4. Qorayev Sh.. “Temur-Shahi Islompanoh”. // “Nishon tongi”, -Qarshi: 2018 yil 30-mart. -№12-13(3868)-son.-B.4.
5. Qorayev Sh. Amir Temur ilmiy majlislari / Markaziy Osiyo tarixi va arxeologiyasi muammolari. Respublika ilmiy konferensiyasi materiallari. –Samarqand: 2018. – B. 94-98.
6. Qorayev Sh. Story nights in the presence of Amir Temur // Междunarодный научно-практический журнал «Экономика и сotsium». –Saratov: Rossiya, 2020. - № 10(77). -P. 199-202.
7. Qorayev Sh. Buyuk Sohibqiron huzuridagi kitobxonlik kechalari// “Yangi O'zbekiston”, -Toshkent: 2021 yil 27 mart. № 62(318) -B.6.
8. Qorayev Sh. Amir Temur she'r yozganmi? // “Sanduvoch”, -Qarshi: 2021 yil 29 mart. №06(439).-B.6.
9. Qorayev Sh. Sohibqiron ijod ahliga qanday munosabatda bo'lgan?// “Qashqadaryo”, -Qarshi: 2021 yil 6 aprel. №027 (15763)-son.-B.3.
10. Qorayev Sh. Sohibqiron Amir Temur oliy majlislari va saroy shoiri Lutfullo Nishopuriy. / “Temuriylar davrida ilm-fan va madaniyat rivojini o'rganish va targ'ib qilishning umumbashariy ahamiyati” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O'zR FA Temuriylar tarixi davlat muzeyi. –Toshkent: (2021 yil 18 noyabr.) 2024 yil.-B.100-104.
11. Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. -Toshkent: Azon kitoblari, 2021.-B.423.

12. Davlatov O. Alisher Navoiy va Amir Temur.// - Toshkent: “O‘zbekiston adabiyot va san’ati” gazetasi, 2013 yil 9 aprel.-№14.-B.4.
13. G‘oyibov N. Amir Temur davri ma’naviyati. -Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 2001.-B.11-12.
14. <https://elib.buxdu.uz/index.pages/item/12295-2021-05-31-11-32-08>
15. Sattoriy H. Sohibqiron abadiyati. -Toshkent: Sharq NMAK BT, 2016.-B.80.
- 16.Saidov A. Temuriylar renessansi va “Boburnoma” yoki “Sohibqiron yurti”dan chiqqan ulug‘ zotlar haqida faxriya./ -Toshkent: Hurriyat. 2023 yil, 15 fevral.-№6 (1330).-B.4.
17. “Temur tuzuklari”. -Toshkent: O‘zbekiston, 2014.-B.50.
- 18.<https://darakchi.uz/uz/142653>
19. “Amir Temur o‘g‘itlari”. Nashrga tayyorlovchilar: B.Ahmedov, A.Aminov.- Toshkent: O‘zbekiston, 2007.-B.6.
20. Ravshanov P. Saylanma.Ikkinchi jild. -Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006.-B.450.
- 21.Vohidov E. Tarixiy adolat. (So‘zboshi). //Husayn Boyqaro. Risola.Devon. - Toshkent: Sharq NMAK BT, 1995.-B.5.
- 22.G‘oyibov N. Amir Temur davri ma’naviyati.-Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 1991.-B.11.
23. Ahmedov A. Amir Temur jahon tarixida. -Toshkent: “Sharq” NMAK BT , 2001.-B.166.
- 24.Husayn Boyqaro. Risola. Devon. -Toshkent: Sharq NMK BT,1995.-B.7.
25. https://uza.uz/uz/posts/temur-tuzuklari-muhim-tarixiy-huquqiy-manba_361102
26. <https://oliymahad.uz/22483>

27. Fitrat A. Tanlangan asarlar. II jild. Ilmiy asarlar. -Toshkent: Ma'naviyat, 2000.-B.41.
- 28.Sulton I. Navoiyning qalb daftari. T. : G'.G'ulom nomidagi BAN, 1969.-B.34-35.
- 29.Alisher Navoiy. Muhokamatu-l-lug'atayn. -Toshkent: Akademnashr, 2017.-B.81.
- 30.G'anieva S. Amir Temur va Temuriylar Navoiy nigohida//Toshkent: "O'zbekiston adabiyoti va san'ati". 2009 yil. №"8-son.-B. 4.
- 31.Fayziev T. Temuriylar shajarasi. -Toshkent: Yozuvchi – Xazina, 1995.-B.184.
- 32.Shukurov F. Temuriylar davrida yashab ijod etgan shoirlar. samxorfil.uz
- 33.Davlatshoh Samarqandiy. Shoirlar bo'stoni. ("Tazkirat ush-shuaro"dan).-Toshkent: G'.G'ulom nomidagi ASN, 1981.-B.131.
- 34.Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. -Toshkent: "Sharq" NMK BT, 1997.-B.297.
- 35.Qayumov A. Amir Temur qissalari. -Toshkent: Yozuvchi, 1996.-B.3.
- 36.Herman Vamberi. Buxoro yoxud Movarounnahr tarixi. -Toshkent: G'.G'ulom nomidagi ASN, 1990.-B.57.
- 37.Mutribiy Samarqandiy. Hind safari. (Tarjima, muqaddima, so'nggi so'z va izohlar muallifi I.Bekjon). -Toshkent: 2005.-B.23-27.
- 38.Salohiddin Toshkandiy. Temurnoma. -Toshkent: Cho'lpon, 1990.-B.72.
-